

A identidade do Gestalt-Terapeuta dentro e fora dos consultórios

Palestra realizada no dia 01 de junho de 2013, por ocasião do II Congresso de Gestalt-terapia, na sede do IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar, sito a Rua Haddock Lobo, 369/709 – Tijuca – Rio de Janeiro, onde os palestrantes: Patrícia Valle de Albuquerque Lima (Ticha) e Rosane Porto, tendo como facilitadora Márcia Estarque Pinheiro; participando de uma mesa redonda, apresentaram a discussão do tema: *“Com o que os gestalt-terapeutas trabalham nos consultórios?”*

Palestrantes:

Patrícia Valle de Albuquerque (Ticha).

Psicóloga formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 1985; habilitação em Psicologia Clínica na modalidade de atendimento em Gestalt Terapia com Teresinha Mello da Silveira. Doutora em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2005) na linha de pesquisa de Epistemologia da Psicologia Clínica. Leciona na Universidade IBMR e nos Institutos Carioca e IGT, no Rio de Janeiro. Organizadora do I Encontro Nacional de Gestalt Terapia no Rio de Janeiro e o I Congresso de Gestalt Terapia do Estado do Rio de Janeiro e do recente XI Encontro/ VIII Congresso Nacional de Gestalt Terapia.

Rosane Porto

Psicóloga Clínica - CRP 05/7740, Mestre em Psicologia pela FGV. Especialista em Gestalt-Terapia, Terapia Reichiana e Terapia de Casal e Família. Membro Titular da Associação Brasileira de Terapia de Família e da International Family Therapy Association, Professora e Supervisora do Curso de Psicologia das Faculdades Integradas Maria (FAMATH).

Márcia Estarque Pinheiro

Psicóloga, CRP 05/17.721, especialista em psicologia clínica, especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica (I.P.U.B. - U.F.R.J.), Gestalt-Terapeuta com experiência em atendimento clínico desde 1992, coordenadora do curso de Especialização em Psicologia clínica - Gestalt-Terapia (Indivíduo, Grupo e Família) sócia fundadora do IGT.

Para assistir acesse:

http://www.cdgb.com.br/cdgb/II_congresso_IGT_2013/Mesa_Redonda_3/2_IGT_MR3.html